

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ РАПС

Закия Тешаевна Сафарова¹

Шарофат Шамсиева²

Фармонова Олиябегим³

¹ Преподаватель кафедры Биология БухГУ.Узбекистан

zakia.safarova@yandex.com,

² Студентка 3 курса Бух ГУ.Узбекистан,

³ Студентка 2 курса Бух ГУ.Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321276>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраль 2022 г.

Утверждено: 22 февраль 2022 г.

Опубликовано: 27 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

рапс, кольза, *Brassica napus*,
Brassicaceae, медонос,
жмых, масло.

АННОТАЦИЯ

в статье приведены данные выращивания рапса, его хозяйственные значения, агротехника, обогащение почвы, биотехнология обогащения почвы, яровый и озимый рапс, масличность и медоносность рапса.

Развитие науки и техники выявило практическое значение некоторых редко используемых растений. Одним из таких растений, можно сказать забытых растений является РАПС.

Рапс или кольза - *Brassica napus*, [травянистое растение](#) рода [Капуста](#) - *Brassica*, семейства [Капустные](#) или [Крестоцветные-Brassicaceae](#). Рапс одна из древнейших масличных культур, известная человеку. Его история начинается примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры и территориально берет свое начало в Индии и Средиземноморье. Мировой интерес к выращиванию рапса вернулся благодаря новым технологиям обработки семян достижению канадцев

в середине 70-х годов прошлого века. Благодаря ей, удалось снизить количество примесей вредной для организма эруковой кислоты и повысить пищевую ценность продукта. Рапс, не самая простая культура для культивации, к тому же единые требования к этому процессу отсутствуют. Растение может по разному вести себя не только с учетом специфичности регионов, в которых его выращивают, но и на территории одного хозяйства.

Важным фактором для дальнейшей урожайности продукта является почва. Для рапса подходят средние суглинистые почвы средней кислотности. Гибридные сорта лучше себя чувствуют в песчаниках или на глинистой местности. Исследования

проведены в почвенно-климатических условиях Бухарской области. Почва экспериментального участка-лугово-аллювиального типа, глубина залегания грунтовых вод - 2-3 метра. Исходя из начальной влажности почвы, объемного веса и влагоемкости почвы определены степень дефицита влаги и нормы полива.

Так же в зависимости от сорта, выбирают время посева: яровой рапс приспособлен к продолжительному световому дню и даст хороший урожай при раннем посеве. При позднем, наоборот, его урожайность значительно снизится.

При этом, ориентироваться в этом процессе нужно на состояние почвы. Так, важны такие показатели, как: физическая подготовленность почвы; температура на глубине заделки; уровень влажности.

Для обогащения почвы и улучшения роста растения нами было поставлено опыты, биотехнологические меры улучшения качества почвы. Мы использовали останки плодонжки белого гриба, вешенки. Для образования эндомикоризы. На территории 5 кв.м. Также обогащали почву компостом где выращивали хлореллу. Полив был искусственный. Образование эндомикоризы улучшает выносливость растения к засухам и засушливым ветрам (гармселама) Бухарского региона, но также к сухому холоду нашего региона.

Рапс холодостойкое растение. Зимой рапс нормально переносит морозы до -15 °C без снежного покрова, а при его наличии хотя бы 5 см до 22-25 °C. Весенняя вегетация возобновляется уже

при 1-3°C. Весенние заморозки часто приводят к гибели. В прошлом году сильные холода в марте месяце Бухарской области привели к частичному гибели растения, но осталась та часть которые проходили отдельную биотехнологическую обработку почвы. Температура выше 30°C подавляет развитие растения и приводит к ухудшению опыляемости и, как следствие, снижает урожайность.

Зимовка растения зависит от минерального состава почвы. Азот имеет важное значение для озимого рапса, так как он образует мощную вегетативную массу. За весь вегетационный период требуется от 5 до 6 кг азота на каждый центнер продукции (например, если мы планируем получить урожайность 30-40 ц, следует внести от 150 до 240 кг азота в д.в.). При расчете дозы азотных удобрений необходимо учитывать содержание питательных элементов почве, ее тип, предшественника и прочие факторы. Хорошим предшественником для рапса является люцерна - *Medicago*.

Который является естественным сборщиком атмосферного азота, обогащающий почву азотом, производящий своими клубеньковыми бактериями процесс нитрификации и денитрификации.

Азотные удобрения лучше всего вносить осенью и весной в 1-3 приема. Необходимо отметить, что осенью надо быть осторожным с азотом, так как переросшие растения имеют мало шансов перезимовать (особенно при выращивании гибридов, которые отличаются быстрым начальным развитием). Но в случае наличия

большого количества соломистых остатков после уборки предшественника азотные удобрения добавляют в основное внесение из расчета: 1 кг азота на 1 ц соломы.

Растение РАПС бывает яровым и озимым. Растение является как масличное так и медоносное растение. Как масличное влажность зерна - 8%, сорная примесь - 2%, масличность - 46-49%.

Яровый рапс является поздним медоносом, цветение происходит в августе и начала сентября. В пчеловодстве имеет значение как растения дающая поздний нектар и пыльцу. Но в Бухарском регионе она растёт очень плохо, так как у нас почва и климат не благоприятны ему. Цветение длится месяц, но если проводить правильную агротехнику и подрезать верхушки, что приводит к росту боковых побегов и более продолжительному цветению. При недостатке влаги и питательных веществ рапс пропадает при зимовке. Как медоносное растение можно сказать, рапс в условиях Бухарского региона цветёт в конце апреля и начале мая, выделяет нектар на протяжении 35-50 дней, при правильной агротехнике. Озимый рапс как медонос чрезвычайно привлекателен для пчёл, так как у растения соцветия, пчёлы целый день активно собирают нектар и пыльцу. С одного гектара рапс даёт примерно 30-90 кг мёда.

Для сбора такого количества мёда нужно от 2 до 5 пчелосемей, тут

требуются зрелые, не молодые и не старые семья пчёл.

Рапс не считается как ценное кормовое растение. Муку, жмых и шрот, приготовленные из семян ярового рапса, лучше скармливать животным и птице в смеси с другими концентрированными кормами или травяной мукой. Шрот, жмых и муку из семян рапса, как и комбикорма, содержащие эти составные, нельзя заливать горячей или холодной водой. Скармливать их следует только в сухом виде. Жмых перед скармливанием крупному рогатому скоту измельчают, а для птицы размалывают в муку. Размолотый жмых хранить долго нельзя, он быстро портится.

Опыт многих хозяйств показал высокую эффективность использования рапсовых кормов в рационе всех видов животных. Введение в рацион Голландских коров на фермерском хозяйстве «Шерзод-Бекзод-Бафо» в летний период 25-30 килограммов зеленой массы ярового рапса взамен многолетних трав или кукурузы повышает среднесуточные удои на 1-1,3 килограмма, а жирность молока – на 0,13-0,15%. Заметно повышается продуктивность коров при введении в рацион рапсовой муки, жмыха и шрота. Растут и привесы животных на откорме. Высокая эффективность на откорме крупного рогатого скота достигается как при использовании в составе рациона муки из цельных растений рапса, так и жмыха и шрота из семян.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Холлиев, А. Э. Влияние водного дефицита почвы на некоторые параметры водообмена и засухоустойчивость сортов хлопчатника в условиях Бухарской области / А. Э. Холлиев, У. Т. Норбоева, Б. И. Жабборов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 10 (90). — С. 483-485. — URL: <https://moluch.ru/archive/90/18465/>.
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.
3. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
4. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации- Ленинград ,Наука 1980 .-С 7-157
5. Калакуцкий Л.В., Шарая Л.С. Актиномицеты и высшие растения. Успехи микробиол. 1990, вып. 2, с. 26-65.